

**БАҲОДИҲИИ ҶАДАДОРИҶОИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН ДАР БАҲШИ
САВДОИ ХИЗМАТ ДАР ДОИРАИ НИЗОМИ БИСЁРҶОНИБАИ САВДО**

**МИРЗОЗОДА МЕҲРИДИН ШАМСИДДИН
РАСУЛОВ АБДУРАСУЛ ҚУРБОНАЛИЕВИЧ**
Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав

Дар мақолаи илмӣ муаллифон роҳҳои руидаи савдои хориҷӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистонро мавриди таҳлил қарор дода чунин такид намуданд, ки яке аз самтҳои муҳим ҷиҳати руидаи иқтисоди миллӣ ин афзоиши додани савдои хориҷӣ бо мамлаки дуру наздиқ ба ҳисоб меравад. Хушбахтона имрӯзҳо тиҷорати хориҷӣ кишвар баъд аз бадастовардани истиқолияти ба марҳилаи муҳим ва афзалиятноки худ расидааст.

***Калидвожа:** СУС, тиҷорати беруна, афзоишӣбӣ, муносибатҳои тиҷоратӣ, аъзоишавӣ ба СУС, нақши ҚТ.*

**ОЦЕНКА ОБЯЗАТЕЛЬСТВ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН В СФЕРЕ
ТОРГОВЛИ УСЛУГАМИ В РАМКАХ МНОГОСТОРОННЕЙ ТОРГОВОЙ СИСТЕМЫ**

МИРЗОЗОДА МЕҲРИДИН ШАМСУДДИН
доцент, заведующий кафедрой бухгалтерского учета Бохтарского государственного университета имени Насира Хусрава. Телеграмма.

РАСУЛОВ АБДУРАСУЛ КУРБОНАЛИЕВИЧ
преподаватель кафедры бухгалтерского учета Бохтарского государственного университета имени Насира Хусрава.

В научной статье авторы проанализировали пути развития внешней торговли в Республике Таджикистан и предположили, что одним из важных направлений развития национальной экономики является увеличение внешней торговли с дальними и ближними странами. К счастью, сегодня внешняя торговля страны достигла своего важного и приоритетного этапа после получения статуса резидента.

***Ключевые слова:** ВТО, внешняя торговля, рост, торговые отношения, членство в ВТО, роль РТ.*

**ASSESSMENT OF THE OBLIGATIONS OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN IN
THE FIELD OF TRADE IN SERVICES WITHIN THE FRAMEWORK OF THE
MULTILATERAL TRADING SYSTEM**

MIRZOZODA MEHRIDIN SHAMSUDDIN
Associate Professor, Head of the Accounting Department at Nasir Khusrav Bokhtar State University.

RASULOV ABDURASUL KURBONALIEVICH
is a lecturer at the Accounting Department of Nasir Khusrav Bokhtar State University.

In the scientific article, the authors analyzed the ways of developing foreign trade in the Republic of Tajikistan and suggested that one of the important directions for the development of the national economy is to increase foreign trade with far and near countries. Fortunately, today the country's foreign trade has reached its important and priority stage after obtaining resident status.

***Key words:** WTO, foreign trade, growth, trade relations, WTO membership, role of RT.*

Яке аз воқеаҳои таърихии хотирмоне, ки дар соли тақвими 2013 рух дод, ин узвияти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Созмони умумичаҳонии савдо мебошад. Ҷумҳурии Тоҷикистон тавонист баъд аз гузаронидани музокираҳои 12- сола узви комилҳуқуқӣ ин ташкилоти бонуфуз гардад. Аз узвияти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Созмони умумичаҳонии савдо қариб 7 сол сипарӣ мешавад. Аз ин рӯ, таҳлили дастовардҳои Тоҷикистон барои бахши хизматрасонӣ дар шароити имрӯзаи рушди иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон хеле муҳим буда, яке аз масъалаҳои бисёр муҳокимашаванда байни олимон, сиёсатшиносон ва соҳибкорон ба шумор меравад. Узвияти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Созмони умумичаҳонии савдо ба рушди як қатор соҳаҳои иқтисодиёти миллӣ ва савдои берунаи Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки яке аз соҳаҳои рушдкунандаи иқтисодиёти мамлакат мебошад, мусоидат намуда, барои таъсиси ҷойҳои нави корӣ, таъмини рақобатпазирии иқтисодиёти миллӣ замина фароҳам хоҳад овард. Илова бар ин, қайд кардан зарур аст, ки ҳамгироии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар доираи Созмони умумичаҳонии савдо хусусиятҳои хоси худро дорад. Зеро иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар марҳилаи гузариш ба иқтисодиёти бозорӣ қарор дошта, дар ҳолати рушди интенсивӣ мебошад [1, с.17].

Таҷрибаи чаҳонии тиҷорат ва амалишавии равандҳои чаҳонишавӣ собит намудаанд, ки дар шароити мусоир ягон давлат дар алоҳидагӣ аз ҷомеаи чаҳонӣ тараққиёти босуботи худро таъмин карда наметавонад. Ин аст, ки солҳои охир давлатҳои зиёди рӯ ба рушд, аз ҷумла кишварҳои узви собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ, аз ҷумла Ҷумҳурии Тоҷикистон дар сиёсати иқтисодии хориҷии худ ба масъалаҳои ҳамгироии иқтисодӣ дар доираи низоми бисёрҷонибаи савдо тавачҷуҳи махсус зоҳир менамояд. Яке аз чунин иқдомҳои бузурги Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар равияи ҳамгироӣ ба иқтисодиёти чаҳон кӯшиши дохилшавӣ ба Созмони умумичаҳонии савдо ба ҳисоб мерафт, ки барои ҳимоя ва рушди мароқҳои кишвар дар доираи тиҷорати байналхалқӣ имкониятҳои хос муҳайё намуд ва кишвар муваффақ шуд, ки ниҳоят ба Созмони умумичаҳонии савдо ворид шавад. Воридшавии Тоҷикистон ба СҶС яке мавзӯҳои актуалие ба шумор мерафт, ки дар байни тадқиқгарон, аҳли уламо ва иқтисодчиёни алоҳида ба тариқи гуногун таҳлил карда мешавад. Хотиррасон кардан бамаврид аст, ки Тоҷикистон ҳанӯз соли 2001 барои дохил шудан ба СҶС дархост дода буд. Моҳи декабри соли 2002 бошад Меморандуми тиҷорати хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон қабул карда шуда, соли 2003 ба СҶС пешниҳод карда шуд.

Якҷоя бо меромандум боз як қатор ҳуҷҷатҳо коркард карда шуданд: номгӯи уҳдадорихои аввалиндараҷа барои дастбӣ ба бозори мол ва хизмат, чадвали ҳимояи дохилии хоҷагии кишлоки Ҷумҳурии Тоҷикистон, мавод оид ба иҷроиши уҳдадорихои созишномаҳои СҶС оид ба монеаҳои техникӣ дар тиҷорат, чораҳои санитарӣ ва фитосанитарӣ, мавод оид ба иҷроиши созишнома оид ба ҳуқуқҳои моликияти зеҳнӣ. Илова бар тартиб додани Меморандум Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон барои мувофиқгардонии меъёрҳои ҳуқуқии кишвар ба талаботи СҶС машғул гардида, гурӯҳи корӣ ташкил намуд. Аммо қайд кардан зарур аст, ки новобаста аз он, ки музокирот роҷеъ ба воридшавӣ ба СҶС соли 2004 оғоз гардид ва гурӯҳи корӣ якҷанд чаласа гузаронид, натиҷаи қабули уҳдадорихо ба бозори молу хизмат то соли 2012 ҳалли худро наёфтанд. Коршиносон яке аз сабабҳои зуд муваффақ нашудан ва дароз тӯл кашидани воридшавии Тоҷикистонро ба СҶС дар он медонанд, ки гурӯҳи кори кӯшиш намуд манфиатҳои истеҳсолкунандагони миллиро ҳам дар бахши мол ва ҳам хизмат ба дараҷаи назаррас ҳифз намоянд [2, с.84].

Бояд зикр намуд, ки принципҳои асосии дохилшавии дилхоҳ давлат ба СҶС ин бартарафкунии номувофиқаҳо дар қонунгузории давлат ба талаботи СҶС, таъмин намудани дастбӣи истеҳсолкунандагони молу хизматҳои давлатҳои аъзои СҶС ба бозори дохилии кишвар ва дар ҳолати нигодории субсидияҳои гуногун пешкашсозии иттилооти фарроҳ оид ба механизми фаъолияти барномаҳои мушаххаси давлат оид ба дастгириии бахши хизматрасонӣ, саноати дохилӣ, хоҷагии кишлоқ, ҳамчунин шарҳ додани мувофиқати чунин барнома ба талаботи созишномаҳои СҶС ба ҳисоб меравад. Ин аст, ки дилхоҳ давлат ҳангоми дохил шудан ба СҶС бояд речаи миллӣ ва раванди мусоидтареро барои тоҷирони хориҷӣ таъмин

намуданд. Қабули чунин ўхдадорихои умумӣ ва хос ҳангоми аъзошавӣ ба СУС метавонист ҳам натиҷаи мусбӣ ва ҳам натиҷаҳои манфиро дар бахши савдои хизмат дошта бошад.

Оқибатҳои манфии воридшавии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба СУС чунин арзёбӣ мегардиданд:

- Тоҷикистон имконияти қабули қонунҳоро барои гузаронидани сиёсати мустақили иқтисодиро дар самти савдои хизмат аз даст медиҳад;
- аъзошавӣ ба СУС вобаста ба пардохти ҳаққи узвият ба зиёдшавии хароҷоти бучети кишвар оварда мерасонад;
- соҳаҳои хизматрасоние, ки дараҷаи рақобатпазирии паст доранд бо таҳвилкунандагони хориҷии хизмат рақобат карда натавониста мавқеи худро аз даст медиҳанд;
- шомилшавӣ ба СУС тағйироти куллиро дар фаъолияти давлат талаб менамояд[3,].

Бурдҳои Тоҷикистон воқеӣ буданд, бохтҳои он ба сифати гузаронидани музокираҳо алоқаманд буд. Зеро агар ҳангоми гузаронидани музокирот пеш аз дохил шудан ба СУС зарурати баъзе монеаҳо дар тичорат барои ҳимояи истеҳсолкунандагони дохилиро намояндагони кишвари мо собит намуда бошад, Тоҷикистон метавонад дар давраи гузариш дар солҳои аввали аъзогӣ ба СУС онро нигоҳ дорад.

Аз тарафи дигар, қайд кардан ба маврид аст, ки аксари соҳаҳои хизматрасонии кишвар, махсусан бонкдорӣ, суғурта, бизнес-хизматрасониҳо баъд аз бӯҳрони иқтисодии солҳои охир аз нав эҳё шуда истода буданд. Сатҳи пасти рақобатпазирии истеҳсолкунандагони миллии хизмат, номгӯи ками хизматрасониҳои ба хориҷа содиршаванда, истифодаи ғайрифаволи усулҳо ва технологияи муосири истеҳсоли молу хизматрасониҳо, инфрасохтори пурра ташаккулнаёфтаи бахши хизматрасонӣ, мавҷуд набудани низоми самараноки танзими давлатии тичорати хизмат ба тараққиёти минбаъдаи иқтисодиёти давлат монеа эҷод менамуд.

Барои ҳамин дар солҳои охир, бинобар он ки ба таъхирандозии чараёни воридшавии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба СУС сифатан таркиби хизматрасонии истеҳсолкунандагони миллиро баланд мебардорад, бахсталаб буд, раванди музокирот тезонида шуд ва самараи хуб ба даст овард, ки бо расман аъзошавии Тоҷикистон ба итмом расид.

Дар охир натиҷаи гузаронидани музокиротҳо собит намуд, ки нисбат ба дигар давлатҳои собиқ шӯравӣ Тоҷикистон тавонист манфиатҳои истеҳсолкунандагони миллии таҳвилкунандагони ватании хизматро ба назар гирад.

Ҳамин тавр, кӯшишҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон барои аъзошавӣ ба СУС иқдоми воқеӣ буд ва ҳангоми аъзошавӣ ба СУС аз таҷрибаи Чин бештар истифода бурда шуд. Гарчанде дараҷаи тараққиёти иқтисодии Тоҷикистонро бо Чин муқоиса намудан номумкин бошад ҳам, вале Чин дар таҷрибаи ҷаҳонӣ собит намуд, ки бурду бохти дохилшавии дилхоҳ давлат ба чараёни гузаронидани музокирот ҳангоми аъзошавӣ ба СУС алоқаманд аст ва шомилшавӣ ба СУС барои ягон давлат иштибоҳ нахоҳад буд[4,].

Дар Тоҷикистон хуб дарк карда буданд, ки дар масъалаи аъзошавӣ ба СУС бояд на тарафи тадқиқотгарони протекционист ва на тарафи тадқиқотгароне гирифта шавад, ки меҳонанд либераликунонии пурраи иқтисодиётро ба роҳ монанд. Дар ин ҷо бояд меъёри муайяни мароқҳо ба инобат гирифта мешуданд, ки ба фикри мо яке аз аз роҳҳои ҳалли ратсионалии ин масъалаи мураккаб ба ҳисоб мерафт. Масъалаи воридшавии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба СУС масъалаи муҳимми стратегӣ буд. Зеро аъзошавӣ ба СУС имкон медод, ки дурнамои тараққиёти иқтисодии кишвар муайян карда шавад. Зеро Тоҷикистон на ҳама вақт дар ҳолати бухронӣ қарор хоҳад дошт. Узвият ба СУС дар ҳолати самаранок истифода намудани захираҳои иқтисодии давлат имкон медиҳад, ки соҳаҳои таҳвилкунандаи хизматрасониҳои молиявӣ, суғуртавӣ, сайёҳӣ тараққӣ ёфта хизматрасониҳои ба рақобат тобоварро истеҳсол намоянд. Инчунин таъкид кардан зарур аст, ки узвият ба СУС ба ҳалли масъалаҳои иқтисодӣ мумкин аст, дар давраи кӯтоҳмуддат (5-10 соли аввал) мусоидат нанамояд, аммо баъд аз ворид шудан ба он ҳатман мароқҳои дарозмуҳлати кишвар бар суди миллат хоҳад буд.

Масъалаи воридшавии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Созмони умумиҷаҳонии савдо дигар мавриди баҳс нест ва он дар ниҳоят ҳалли воқеии худро ёфт ва шароитҳои дохилшавӣ ҳам ба ҳисоб гирифта шуданд. Умед аст, ки дар оянда шартҳои асосӣ - речаи тичорати байналхалқӣ барои Тоҷикистон, дар муқоиса ба вазъи ҳозираи он бештар хоҳад шуд ва дар шароити манфиатбахш амалӣ мешавад. Вазифаи асосии намояндагии тоҷик дар чараёни музокирот собит намудани он буд, ки либерализатсиякунонии пурраи бозори дохилӣ барои Тоҷикистон дар айни замон пурра муфид нест. Он бояд марҳила ба марҳила амалӣ шавад ва Тоҷикистон чун давлати тараққикардаи сода ё сустрараққикарда муаррифӣ карда шавад, то он ки аз имтиёзҳои СУС ҳангоми давраи гузариш бархӯрдор гардад. Боварӣ дорем, ки ҳангоми воридшудан ба СУС ин ҳама шартҳои шароит ба ҳисоб гирифта шуданд. Ва инак Тоҷикистон чун ба ин созмони бонуфузи байналхалқӣ ворид шуд, бояд дар давраи аввал модернкунонӣ ва реструктуризатсияи соҳаи саноат, соҳаи низоми танзими давлатии муносибатҳои дохилию хориҷии давлат ба роҳ монда шавад[5,с.93].

Бояд зикр намуд, ки аз 2-юми март соли 2013 Тоҷикистон ба таври расмӣ узви комилҳуқуқӣ Созмони Ҷаҳонии Савдо доништа мешавад.

Барои даромадан ба узвияти ин созмон Тоҷикистон 12 сол кӯшиш намуд ва тамоми ин муддат музокирот ва таҳияи қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон бо дар назардошти муқаррароти байналмилалӣ идома дошт. Дар бораи робитаҳои тичоративу иқтисодии хориҷии Тоҷикистон қайд кардан ба маврид аст, ки ворид шудани Тоҷикистон ба узвияти ин созмон, пеш аз ҳама, нишонаи истиклоли иқтисодии кишвар аст. Бо вучуди ин, ки мо то ба имрӯз бо кишварҳои гуногун тичорат доштем, лекин Тоҷикистон ба низоми ягонаи савдои байналмилалӣ ворид набуд ва узвият ба СУС ин камбудиро бартараф намуд.

Масалан, то ба имрӯз Ҷумҳурии Тоҷикистон ба чанд кишвар вобаста буд ва молҳо ва хизматҳои худро танҳо ба якчанд кишвар бароварда метавонист. Барои ҳамин ҳам маҷбур

будем, ки ҳангоми баровардани хизматрасониҳо аз кишвари худ бо шарту шароити онҳо розӣ бошем. Ҳоло, ки Тоҷикистон узви ин созмони ҷаҳонӣ шуд, аз қоидаҳои умумии тичорат ё савдо дар байни кишварҳои узв истифода мебарад. Акнун тарофаҳои пасти гумрукии, ки байни кишварҳои узв вучуд дорад, барои кишвари мо ҳам эътибор пайдо намуданд, ки раванди баровардани молҳои Тоҷикистонро ба бозори ҷаҳонӣ сода гардониданд.

ӯҳаддорихое, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон дар доираи Созмони умумиҷаҳонии савдо дар баҳши хизматрасонӣ қабул намуд, ба чунин равишҳо асос мегиранд.

Дар речаи якуми пешниҳоди хизматрасонӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба пешниҳоди хизматрасонии байнисарҳадӣ нисбатан равиши совдои озодро интихоб намуд. Ин пеш аз ҳама ба он алоқаманд аст, ки рушди хизматрасониҳо дар соҳаи интернет яке аз тақозои замони буда дастрасии пурраи аҳолии кишварро ба он бе мавҷудияти ширкатҳои рақобатпазири хориҷӣ тасвир намудан номумкин аст [6, с.478]. Дар баробари ин, ҳангоме, ки истеъмолкунандагон худ аз хатарҳои савдои электронӣ хабардоранд, маҳдудсозии он дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба истиснои таъминоти беҳатарии ҷамъияти, мақсаднок ҳисобида намешавад. Дар речаи як баъзе монетаҳои дар савдои хизматрасониҳои муҳандисӣ, гузаронидани озмоиши техникӣ, хизматрасониҳои аудиовизуалӣ, фароғатӣ ва суғуртавӣ (ба истиснои суғуртакунии баҳрӣ ва ҳавоӣ), баъзе намудҳои хизматрасониҳои бонкӣ, интиқоли молҳо ва хизматрасониҳои ҳамлу нақл тариқи кубурҳо нигоҳ дошта шуданд.

Дар речаи дуюми расонидани хизматрасонӣ маҳдудиятҳои дахлдор нисбат ба шаҳрвандони Тоҷикистон татбиқ карда мешаванд, ки ба онҳо имконияти истифодаи хизматрасониҳои хориҷӣ ёро намендиданд. Чунин маҳдудиятҳо танҳо дар соҳаи хизматрасонии муҳосибӣ (аудити қонунӣ), инчунин хизматрасонии озмоиш ва санҷиши техникӣ татбиқ карда мешаванд. Маҳдудиятҳо барои хизматрасониҳои ҳисоббаробаркунӣ ва клиринг барои дороиҳои молиявӣ, аз қабилӣ коғазҳои қиматнок, деривативҳо ва дигар ҳуҷжатҳои қарздиҳӣ ва пулӣ, ки пас аз панҷсоли узвият дар СУС бекор карда шуданд.

Дар речаи 3 оид ба тамоми хизматрасониҳо Ҷумҳурии Тоҷикистон монетаҳо дар ҳузури тичоратӣ ба воситаи кушодани шахси ҳуқуқӣ нигоҳ дошт. Дар ин реча ҳузури тичоратии ширкатҳои хориҷӣ танҳо ба воситаи ширкати духтарӣ ва корхонаи муштарақ иҷозат дода шудааст. Истисноӣ ягона ба хизматрасониҳои ҳуқуқӣ дода шудааст, ки пас аз 1 сол метавонад бе монета ҳузури тичоратии худро дар шакли кушодани филиал ва хизматрасониҳои молиявӣ пас аз панҷ сол ба роҳ монанд. Ҳангоми қабули ӯҳаддорихои уфуқии Созишномаи кулл оид ба савдои хизмат дақиқ муайян карда шудааст, ки кушодани идораҳои намоёндагии хориҷӣ дар Тоҷикистон манъ карда нашудааст. Дар ин номгуӣ ӯҳаддорихо маҳдудиятҳои муайян дар ҳиссаи сармояи хориҷӣ дар соҳаи хизматрасонии нақлиёти автомобилӣ, (то 51%, дар панҷ соли аввали узвият), хизматрасониҳои муҳандисӣ (то 49%, баъд аз се сол бекор карда мешавад). Баъзе талабот оид ба шуғл дар кишвар ба рӯйхати хизматрасониҳои аудитӣ, хизматрасониҳои сохтмонӣ, фурӯши чакана ва нақлиёт дохил карда шудаанд [7, с.284].

Дар речаи чоруми пешниҳоди хизматрасонӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон мисли аксари давлатҳо ӯҳаддорихоро оид ба ҳаракати муҳлатноки дохили корпоративӣ ва сафарҳои расмӣ ҳайати баландпояи ташкилотҳоро қабул намуд. Чунин ӯҳаддорихои уфуқӣ барои тамоми соҳаҳо, ки ӯҳаддорихои хос қабул шудаанд, эътибор дорад.

Хулоса: ба андешаи мо дар шароити имрӯз ӯҳаддорихое, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон дар доираи СУС оид ба хизматрасониҳо қабул намудааст, қариб 75% тамоми хизматрасониҳоро дар бар мегирад. Махсусан, ӯҳаддорихои назаррасе нисбат ба баъзе аз соҳаҳои хизматрасонӣ, ки асоси рақобатпазирии иқтисодӣ миқдори милли мебошанд, қабул карда шудаанд. Махсусан, ба ин хизматрасониҳо, хизматрасониҳои молиявӣ, телекоммуникатсионӣ, ва касбӣ дохил мешаванд [8, с.228].

АДАБИЁТ.

1. Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030”, -Душанбе 2016, -С.17
2. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи фаъолияти савдои хориҷӣ» аз 3 июли 2012 соли, № 846.
3. Закон Республики Таджикистан «О государственном регулировании внешнеторговой деятельности», №823, 3 сентября 1999 г.
4. Закон Республики Таджикистан «О банковской деятельности» от 18 мая 2009 года, - Душанбе, № 644
5. Наимов Б.Қ. Амнияти озуқавори яке аз ҳадафҳои афзалиятноки стратегияи миллӣ [Матн] / Раҷабов М.М.,// Международниый исследовательский центр “Endless Light in Science» ALMATA. KAZAKHSTAN 30 Декабря 2023. С.93-96.
6. Омории солонаи Ҷумҳурии Тоҷикистон (интишороти расмӣ.) Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон.- Душанбе- 2019.-С.478
7. Наимов Б.Қ. Вазъи соҳаи саноат ва тамоюли рушди он дар вилояти Хатлон [Матн] / Наимов Б.Қ. // Паёми Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав. -Бохтар, 2023. -№1/2 (110)-С.284 – 288.
8. Наимов Б.Қ. Дастгирии давлатии соҳибкорӣ тавассути низоми бонкӣ// Паёми Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав.- 2022.- 1/1 (95).– с.228 – 234. ISSN 2663 – 5534.